

Hipercomputación Infinita en un espacio diminuto procesador Blueprint

Autor: Kaoru Aguilera Katayama

En si el nombre del procesador final sera: Hipercomputación Infinita en un espacio diminuto

un procesador, te explico mi idea te explico este procesador se llama General Ultra Processor, o algo asi, en si sabemos la parte buena de la gpu, y de la tpu y de la cpu. y de las supercomputadoras, pues en si todas esas parte buenas de cada uno, en un solo procesador sin tener partes malas de ninguna de ellas, y en un procesador mini HAHAAH, en resumen estoy pensando fusionar todo eso. Y crear un solo procesador. Capaz de tener la paralelizacion de una gpu, la potencia vectorial de una tpu, la serializacion de un cpu, y la potencia de millones de gpu y cpu en paralelo en 1 solo procesador. hmmm la idea es utilizar una nueva arquitectura de reorganizacion de transistores. El problema de todos los procesadores que han existido son los ciclos. en lugar de ser ciclos cerrados tipo 1,2,3,4,5... necesitamos ciclos dinamicos, tambien deberia ser capaz de que si lo pones muchos de estos procesadores que son equivalentes cada uno a todas las supercomputadoras del mundo. Entonces puedan trabajar en paralelo casi en sinergia ($2+2=5$) , y no sea lineal la eficiencia, si no que se duplique. Este procesador sera muy bueno igual en fuerza bruta, al ponerlo en paralelo (o si se podria en 1 solo procesador) capaz de recorrer facilmente 2 elevado a 256 estados en unos pocos minutos o segundos. Este procesador en si su procesamiento se llama del tipo exponencialmente eficiente, su reorganizacion se debe a su procesamiento, osea se reorganiza a si mismo para ser mas eficiente y si es mas eficiente se vuelve mejor para reorganizarse y se vuelve mas eficiente... es un bucle positivo. Significa que no tiene limite de procesamiento, podria lograr explorar 2 elevado a gogolplex estados en 5 minutos, o 1 segundo con 1 solo procesador, en si es un procesador polimorfico. Este procesador puede resolver problemas como np completos en segundos, fuerza bruta para SHA-3 en segundos, o milisegundos. Descubrir la cura del cancer? En segundos, Optimizar la economia? En segundos, crear un medicamento que cure todas las enfermedades en segundos, cura del alzheimer en milisegundos. Crear una maquina del tiempo, claro puede crearte un rotor de curvatura posible actualmente mediante un CTC. Creo que ahora si nos pondremos tecnicos, el procesador se basa en una serie de silicios en estructuras 4d, diras QUE HABER QUE? 4D? sip 4d, sus conexiones se basaran en reticulos polimorficos auto ajustables por resistencias parasitarias auto inducidas para rectificar la correlacion de espacio limite. Ahora creo que no entendiste que es 4d HAHAAH, mira con 4d me refiero a 4dimension, analogia conoces ese cristal osea El almacenamiento en cristales (o vidrio) es una tecnología que utiliza láseres ultrarrápidos para grabar datos dentro de nanoestructuras de vidrio de cuarzo o borosilicato. Puede retener hasta 360 terabytes por disco durante miles de años sin consumir energía ni degradarse. Y pues aqui se dice almacenamiento 4d que dice la intensidad direccion lugar, etc , entonces pues en si ocupamos el mismo principio para los transistores. y diras, ok bien pero como RAYOS vamos a construir esto HAHAAH, buena pregunta, conoces esas maquinas para construir procesadores?. Ahi lo tienes con eso se construye, y diras como, comoooo, mira estas maquinas tienen parametros llamados intensidad, lo cual puedes "romper" entre muchas comillas XDDDDDDDD, una parte especifica en nanosegundos para crear estructuras a nivel molecular casi. la profundidad aqui es obviamente, que tan profundo vas con esta maquina

que en si es la intensidad. Con este problema deberiamos estar olvidandonos de P space Y exp space por que con este procesador P space y expspace lo puedes resolver en milisegundos XD. Ok para el cold boot la idea es primero pasar electricidad por todo el circuito para inicializar, la interfaz de salida, sip si saliera toda la info ejem 1 gugolplex de estados de una literalmente el cable del internet se derretiria, por eso el procesamiento ocurre en el cable, pero normalmente el estado final se presenta como se presenta, ejem puede hacer 1 gugolplex de calculos pero la respuesta es un numero de mil digitos, o un calculo de una curva, o una simulación. La pregunta de como le decimos al chip que quiero que haga es esto, primero que nada obviamente esta cosa No es una maquina de turing, este procesador es un hipercomputacion , sip esta cosa puede resolver halting 🧠, AUN que sea una hipercomputadora la codificacion es una maquina de turing literal, diras que? HAAHAH, sip suena raro pero sip. representar infinitos estados en finitos estados sip hablo de fractales estaba viendo cmo mejorar el procesador y que tengamos una hipercomputadora infinita en un espacio finito. Ya no hablamos de 2 elevado a gugolplex estados, hablamos de infinitos estados, este procesador literalmente calcula infinitos estados. Te explico ya te explique las bases , pero ahora supongamos un fractal finito yo que se inicio + 2 ramas + 4 ramas, y el final de 4 ramas se conectan al inicio, mer refiero al fractal de arbol, tenemos un representante de un fractal . a este tipo de estructuras las llamaremos estructuras autosimilares bulces, entonces si metemos esto a nuestro procesador, tendremos una hipercomputadora infinita en un espacio finito diminuto. y la forma de armarlo solo es en esa maquina de hacer procesadores que te dije poner estructuras autosimilares de la forma que te dije en la estructura base y listo con eso tenemos el primer procesador hipercomputadora inifnita en un espacio finito diminuto, y ahora ya nisiqueira necesitamos ponerlos en paralelo, por que literal 1 equivale a infinitos cpu.

Mejora

Ok entonces hagamoslo realmente una hipercomputdora INFINITA (osea que es como si ejecutaras una hipercomputadora por fiempo infinito) PERO en tiempo finito y con un procesador infinitesimal. Mira te explico por que mi procesador sirve, sabemos que el fractal en si lo que yo hago es para que te des una analogia la funcion del fractal es finito, pero el fractal es infinito si conectas el final del fractal con el inicio, y solo tiene 2 iteraciones fisicamente es minusculo pero para el que pasa por el es un bucle infinito. Es como si aplicaras una operacion modular , XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, por lo tanto de este modo hacemos que pueda procesar una hipercomputadora corriendo infinitamente por un tiempo finito! Actualiza el paper y ahora si pon que es una hipercomputadora infinita en un espacio infinitesimal y tiempo igual(que significa una hipercomputadora corriendo por tiempo infinito pero para nosotros en un tiempo infinitesimal no infinito si no finito, en cuestion de milisegundos, y en un espacio mini infinitesimal osea en un espacio mini)